

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Айбергенова Айнуро Рустемовна

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ЯЗЫКОВАЯ НОРМА И ПРАВИЛА РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUL